

ТАЛАБАЛАРНИНГ МУЛОҚОТ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Абдуллаева Барно Сайфутдиновна

Тошкент давлат педагогика университети илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор педагогика фанлари доктори, профессор, психология фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110041>

Жаҳон олий таълим муассасаларида талабаларнинг касбий мулоқот компетенция сифатини таъминлаш, таълим жараёнини моделлаштириш, лойиҳалаштириш, касбий жараёнида мулоқот тайёргарлигини махсус мақсадлар учун ёндашуви асосида такомиллаштириш, ўқув жараёнида маданиятлараро коммуникатив сифатларни ва тил компетенцияларини ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу билан бирга талабаларга касбга тайёрлаш, таълим сифатини халқаро даражага кўтариш, мулоқот ва тил кўникмаларининг ривожланиш даражаси диагностикасини амалга ошириш, модулли таълимни йўлга қўйиш, ижтимоий коммуникативликни фаоллаштириш, талабаларни рақобатбардош кадр сифатида тайёрлаш бўйича илмий тадқиқотларга алоҳида эътибор берилмоқда.

Республикамизда сўнгги йилларда бўлажак кадрларни тайёрлаш жараёнини халқаро малака талаблари асосида ташкил этиш, уларни илғор хорижий тажрибага асосланган ҳолда она тилидан ташқари бошқа хорижий тилларда эркин мулоқот қила оладиган мутахассислар этиб тайёрлашда жаҳон цивилизацияси ютуқларидан кенг фойдаланишнинг меъёрий асослари яратилмоқда. Олий таълим муассасаларида тилларнинг фанларга интеграллаштирилган ҳолда ўргатиш имконияти кенгайтирилмоқда.

Касбий мулоқот соҳасида тил компетенциясининг таркибий қисмлари аниқланди:

- Когнитив зарур ўқув ва касбий маълумотларни саҳиҳ манбалардан (чет тилида) ўзлаштириш қобилияти; ўқув-билиш вазифаларини ечишга, олинган маълумотларни қайта ишлаш ва шарҳлашнинг тегишли (адекват) йўл ва воситаларини топишга тайёрлик;

- Лингвистик: чет тилининг умумий ва касбий характердаги лексик ва грамматик минимум ҳажми билиш; малака: чет тили учун зарур назарий ва амалий лингвистик воситалардан фойдалана олиш малакаси; кўникмалар: ўрганилган материални тақдим этиш ва ўз-ўзини тақдим эта олиш (презентация) кўникмаларини эгаллаш; илмий тадқиқот ишларини тайёрлаш ва амалга ошириш кўникмалари; илмий мақолалар, аннотациялар, иншоалар ва бошқ. ёзиш кўникмалари; ўрганилган материални баҳс-мунозара ва муҳокама қилиш кўникмалари; илмий-техник адабиётларни, техник ҳужжатларни таржима қилиш асослари;

Касбий – мутахассислик фанининг мазмунини хорижий тилда ўзлаштиришга тайёрлик.

Талабаларнинг касбий тайёргарлиги амалий йўналтирилган праксиологик ва натижадор ақлий тузилмалардан иборат таркибий қисмларни назарий яхлитлаш ҳамда касбий мулоқот компетенция иерархиясини шахсий фазилатларнинг барқарорлигини мунтазам таъминлаш орқали такомиллаштирилган.

Праксиология — инсоннинг предметли-ўзгартирувчан, амалий фаолияти тўғрисидаги фалсафий таълим [10].

Талабаларни касбий мулоқот соҳасида муваффақиятли тайёрлаш янги таълим стандартларини жорий этиш шароитида муваффақиятли фаолиятни ташкил этиш асосида ўқув-тарбиявий ишларни унинг унумдорлиги, оқилоналиги ва самарадорлиги нуктаи назаридан оптималлаштириш имкониятларини ўрганиш бугунги кунда айниқса муҳимдир.

Бундай фаолиятни ташкил этиш назарияси ва илмий билимларнинг интегратив соҳаси - педагогик праксеология ҳисобланади.

Праксеология фан сифатида амалиётнинг турлари ва уни - ташкил этишнинг оқилона шакллари ўрганиш билан шуғулланади. Табиатни, жамиятни ва инсоннинг ўзини ўзгартиришга қаратилган инсон ҳаракатларини ўз ичига олади. Бўлажак мутахассисларнинг касбий тайёргарлигида педагогик праксеологиянинг асоси, ҳаракатларни ташкил этишнинг муайян мантикий талаблари билан шаклланади. Услубий қўлланма вазифасини бажарувчи педагогик праксеология бўлажак мутахассисга бошқа турдаги муносабатларга киришиш орқали касбий фаолиятнинг янги даражасига эришишга ёрдам беради.

Педагогик праксеология нафақат ҳаракатнинг оптимал йўналишини, балки ҳаракат ҳақида зарур фикрлаш тарзини ҳам очиқ беради. Касбий ҳаракатларни оқилона амалга оширишда жамланган назарий ва амалий бўлган фанлараро билимлар фаолият муваффақиятининг сабаблари, шартлари ва механизмлари ҳақида фикр юритади. Бўлажак мутахассисларнинг касбий тайёргарлигини ташкил этишда праксеологик ёндошувнинг моҳияти, зарур бўлган турли хил воситаларни излаш, танлаш ва ўқув амалиётига жорий этишдан иборат. Касбий тайёргарлигини ташкил этишнинг праксеологик ёндашуви методология сифатида қаралади. Амалиёт воситалари ва ресурслари, фаолият объекти ва унинг натижаси ҳисобланади.

Замонавий шароитда олий касбий таълимнинг энг муҳим муаммоларидан бири бўлажак мутахассисларнинг касбий тайёргарлигини, унинг фундаменталлигини сақлаб қолиш, шахс, жамият ва давлатнинг ҳозирги ва истиқболли эҳтиёжларига мувофиқлиги асосида юқори сифатли таъминлашдир. ОТМ талабаларини праксеологик тайёрлаш жараёнини ташкил этиш, мазмуни ва методикасига сифат жиҳатидан янги талаблар қўйилади, унинг самардорлигини оширишнинг педагогик усулларини излаш йўналишларини белгилаб беради. Бизнинг фикримизча, талабаларни праксеологик тайёрлашнинг педагогик қонуниятларини аниқлаш ва тавсифлаш уларнинг касбий мулоқот соҳасида муваффақиятли фаолият юритишларига ушбу жараён энг мақбул ва самарали ҳисобланади.

Талабаларнинг тайёргарлик жараёнида асосий ва махсус праксеологик техникалар ва операциялар ҳақидаги билимларни тўлдирадидлар, касбий муаммоларни муваффақиятли ҳал қилиш учун уларни тизимлаштирадидлар ва праксеологик фаолиятда ўзларининг тажрибаларини шакллантирадидлар. Бўлажак мутахассисларнинг праксеологик тайёргарлигини изчил амалга ошириш ва уларни муваффақиятли касбий фаолиятга праксеологик тайёргарлигини шакллантириш прогрессивдир: амалиётда ўзлаштирилган праксеологик фаолиятни амалга оширишдан бошлаб ўз ҳаётининг жараёни ва ўқув жараёнининг бошқа иштирокчилари ёрдамида праксеологик фаолиятни рекреация қилиш ва кейинчалик - талаба томонидан ностандарт касбий вазиятларда прогрессив жараёнлар туфайли праксеологик фаолиятни амалга ошириш, ўзининг праксеологик фаолият тажрибасини оширишдан иборат бўлади. Талабаларни праксеологик тайёрлашнинг юқоридаги педагогик қонуниятларини ОТМ ўқув жараёнига тадбиқ этиш талабаларни муваффақиятли касбий фаолиятга самарали тайёрлашни таъминлайдиган яхлит ҳодиса сифатида кўриб чиқиш имконини беради. [10].

Талабаларни касбий фаолиятга праксеологик тайёрлигининг мақсад ва вазифалари давлат, жамият ва шахснинг амалий тайёргарлигига эга бўлган жаҳон стандартлари даражасида муваффақиятли касбий фаолиятни амалга оширишга қодир мутахассисларни

тайёрлашга қўядиган талаблари асосида белгиланади ва праксеологик тайёргарлик талабаларнинг фаолият кўрсатиш ва ўз-ўзини ривожлантириш механизмларини акс эттиради. Практик тайёргарлик меҳнат самардорлигини таъминловчи воситалар, техника ва иш усулларини онгли равишда танлаш, улардан фаол касбий фаолиятда фойдаланиш бўйича ижодкорликни шакллантиради.

Мулоқот компетенциясини шакллантириш ва ривожлантириш касбий вазифаларга мос келадиган махсус моделни ишлаб чиқишни талаб қилади. Бўлажак мутахассиснинг бундай моделини ишлаб чиқиш ўқув жараёнини янада йўналтирилган ва самарали қилиши мумкин. Талабаларнинг касбий мулоқот компетенциясини ривожлантириш модели бошқа тилларни ўрганиш бўйича профессионал компетенциясини такомиллаштиришга қаратилган махсус мўлжалланган дидактик тизимдир.

Талабаларнинг мулоқот компетенцияси касбий тайёргарликнинг ажралмас қисми бўлиб, профессионал муаммоларни ҳал қилиш воситаси сифатида она тили ва бошқа чет тилидан фойдаланиш жараёнида самарали ўзаро таъсир ўтказиш имкониятларини берадиган шахсий ресурслар.

Ўқитишда методик усул, муаммоли вазиятлардан фойдаланиш қуйидагиларни таъминлайди: талабаларнинг мулоқот компетенциясини янада ривожлантириш; касбий йўналтирилган компетенцияни ривожлантириш; талабаларнинг ижодий салоҳияти ва интеллектуал қобилиятларини ривожлантириш; муаммоли-фаоллик ёндашувининг моҳиятини очиб берадиган хорижий тилни интеграциялашув жараёнида профессионал муҳим вазифаларни ҳал қилиш асосида ўз касбий тайёргарлигини ривожлантириш

Юқорида кўриб чиқилган моделда касбий мулоқот компетенцияси компоненти бу: когнитив, ривожланиш, интеграл. Касбий мулоқот компетенциясини ривожлантириш жараёнининг моделини амалга ошириш махсус технологиядан фойдаланишни талаб қилади, унга мувофиқ алоқа жараёнида тил ходисаларининг вазифаси ифода шакллари тузишда устувор ҳисобланади.

Касбий тайёрланган моҳияти нафақат талабанинг хабардорлигида, балки воқелик ходисаларини билиш ва тушунтиришда, замонавий технологиялар ва технологияларни ривожлантиришда ва амалий ҳаётда юзага келадиган муаммоларни ҳал қилиш қобилиятида фуқаронинг ижтимоий ролини бажариш.

Касбий таълимнинг ҳозирги босқичида муаммоли ўқитиш баркамол ривожланган ижодий шахсни шакллантиради, мантикий фикрлашга, турли муаммоли вазиятларда эчим топишга, нафақат янги билимларни эгаллашга, балки янги кўникмаларни ривожлантиришга ҳам қодир.

Мутахассисларнинг муаммоли-фаоллик ёндашувининг моҳияти шундан иборатки, чет тили таълими жараёнида талабалар олинган билимларга таяниб, профессионал аҳамиятга эга бўлган муаммони мустақил кашф этадилар ва тушунадилар, ақлий ва амалий тартибда ҳаракат қиладилар. Чет тилида ҳал қилишнинг энг мақбул вариантларини излаш ва асослаш.

Муаммоли-фаол ёндашув таълимнинг иккита асосий тамойилини амалга оширади: муаммолилик принципи ва ўқитишда фаоллик принципи. Муаммоли-фаол ёндашув асосида мутахассисларнинг чет тили таълими қуйидагиларни таъминлашга қаратилган:

- талабаларнинг мулоқот компетенциясини янада ривожлантириш;
- касбий йўналтирилган компетенцияни ривожлантириш;

- ижодий мустақил фаолият жараёнида мулоқотни бирлаштириш, уни амалга ошириш касбий мулоқот компетенцияни ривожлантиришга олиб келади;

- талабаларнинг ижодий салоҳияти ва интеллектуал қобилиятларини ривожлантириш;

- чет тили интеграциялашуви жараёнида профессионал аҳамиятга эга вазифаларни ҳал қилиш асосида ўз касбий уфқларини кенгайтириш.

Талабаларнинг малакасини шакллантириш жараёни қуйидагиларга қаратилган:

- нутқ фаолиятининг асосий турларида мулоқот компетенциясининг зарур даражасини таъминлаш;

- мутахассисларнинг умумий компетенциясини шакллантириш ва ривожлантириш;

- мустақил фаолият жараёнида компетенцияни бирлаштириш;

- касбий тайёргарлик жараёнида талабаларнинг ижодий салоҳияти, уларнинг интеллектуал ва касбий қобилиятларини ривожлантириш;

- касбий аҳамиятга эга вазифаларни ҳал қилиш асосида ўз фикрларини кенгайтириш;

- касбий мотивацияни ошириш;

- шахсий ва касбий фазилатларни ривожлантириш.

Мулоқот компетенциясини ривожлантириш интерактив усулларнинг ўзига хос хусусиятлари қўлланилганда (мунозаралар, ролли ўйинлар, ишбилармонлик, шахслараро муносабатлар); мулоқот қулайлигини ва талабаларнинг мотивациясини шакллантиришни таъминлайдиган технология жорий этилганда; она тили ва бошқа чет тилларни ўқитиш жараёнида коммуникатив компетенцияни ривожлантириш учун махсус ўқув ва услубий ёрдамдан фойдаланилганда самарали бўлади.

Она тили ва бошқа чет тилларни ўқитиш жараёнида мулоқот компетенциясини ўзлаштириш жараёнида нафақат коммуникатив аҳамиятга эга вазифаларни ҳал қилиш, балки касбий аҳамиятга эга бўлган билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштириш, касбий муаммоларни ҳал қилиш учун зарур бўлган касбий кўникмаларни ривожлантириш ҳам юзага келади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон фармони / <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. – 6-сон. – 70-модда.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-1875-сон қарори / <https://lex.uz/docs/2126032>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-2909-сон қарори / <https://lex.uz/docs/3171590>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 майдаги “Ўзбекистон Республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат

- жихатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-5117-сон қарори / <https://lex.uz/docs/5426736>
6. Аболина Н.С., Акимова О.Б. Формирование коммуникативной компетенции в процессе профессионального обучения. Образование и наука. 2012. № 9 (98). 138-157 с.
 7. Алещанова, И.В. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов технического вуза [Электронный ресурс] / И.В.Алещанова, Н.А.Фролова // Современные проблемы науки и образования. – 2010. -№4. –с.87-90. –URL: <http://www.science-education.ru/92-4506> (дата обращения: 26.03.2015).
 8. Аноркулов С. Немис ва ўзбек тилларида топонимларнинг лингвокогнитив аспекти // Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Самарқанд – 2021. 60 бет.
 9. Ахмедова Н.М. Интегратив ёндашув асосида бўлажак ўқувчиларни касбий тайёргарлигини такомиллаштириш: дисс... PhD Т.:2020. – 145 б.
 10. Колесникова И. А., Титова Е. В. Педагогическая праксеология. – М.: Академия, 2005. – 256 с.
 11. Михайлова Е.В. Технологические основы формирования коммуникативной компетентности // Журнал //Вестник Томского государственного университета. 2010. 191-194 с. <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskie-osnovy-formirovaniya-kommunikativnoy-kompetentnosti/pdf>
 12. Яковлева, В.А. Обучение иноязычному профессионально-ориентированному аудированию на среднем этапе в условиях технического вуза: на материале французского языка: дисс....канд.пед.наук: 13.00.08 / Яковлева Валентина французского языка: дисс....канд.пед.наук: 13.00.08 / Яковлева Валентина Анатольевна. –Екатеринбург, 2003. 252с.